

Jeddah's Tower houses

© BE_UCL_RYC_2023_BAL_64: "Jeddah. al-Balad. Al-Naseef House", 10 November 2023

The Philby-Ryckmans-Lippens expedition members documented Jeddah's Roshan tower houses and ribats

which were mostly built in the 19th century by the local mercantile elite.

PHILBY INTRODUCED HIS BELGIAN COLLEAGUES TO MR. AL-NASEEF, WHOSE HOUSE IS NOW REMODELLED INTO A MUSEUM.

Djeddah

Sinds 2014 is Jeddah's historische al-Balad district opgenomen in de UNESCO lijst van werelderfgoed als een uitzonderlijk voorbeeld van Rode Zee architecturale traditie. De Philby-Ryckmans-Lippens expeditieleden documenteerden Jeddah's Roshan torenhuizen en ribats, die voornamelijk gebouwd zijn door de lokale handelselite in de 19de eeuw. Philby introduceerde zijn Belgische collega's aan Mr. Al-Naseef, wiens Huis nu als een museum fungeert. Medewerkers van het Jeddah Historic District Rehabilitation Program lieten de expeditie van 2023 kennismaken met traditionele architectonische restauratietechnieken en actieve archeologische opgravingen in al-Balad.

Depuis 2014, le quartier historique al-Balad de Djeddah est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant qu'exemple exceptionnel de la tradition architecturale de la mer Rouge. Les membres de l'expédition Philby-Ryckmans-Lippens ont documenté les maisons-tours de Roshan et les ribats, construits principalement au XIXe siècle par l'élite marchande locale. Philby a présentés ses compagnons belges à M. Al-Naseef, dont la maison est aujourd'hui transformée en musée. Les responsables du programme de réhabilitation du quartier historique de Djeddah ont présenté à l'équipe de l'expédition 2023 les techniques traditionnelles de restauration architecturale et les fouilles archéologiques en cours à al-Balad.

© BE_UCL_RYC_2023_BAL_7: "Jeddah. al-Balad", 10 November 2023

Officials of the Jeddah Historic District Rehabilitation Program

introduced the 2023 expedition to traditional architectural restoration techniques and ongoing archaeological excavation in al-Balad.

© UCLouvain Archives, BE A4006 FI 387-V-2Lcol9: 4 novembre 1951.

SINCE 2014,

Jeddah's historic al-Balad District

is inscribed in the UNESCO World Heritage list as an outstanding example of the Red Sea architectural tradition.

© UCLouvain Archives, BE A4006 FI 387-P-R6910: 18 février 1952.

دائرة الملك عبدالعزيز
KING ABDULAZIZ FOUNDATION
FOR RESEARCH AND ARCHIVES

هيئة التراث
Heritage Commission

KU LEUVEN

UCLouvain